

Disbiose Intestinal Infantil: Impactos na Saúde e o Papel dos Probióticos e Prebiótico

(Childhood Intestinal Dysbiosis: Impacts on Health and the Role of Probiotics and Prebiotics)

Karollyne Henriques Lopes Viali¹, Stanley Viali Gomes²

^{1.} Afya Faculdade de Medicina Ipatinga- 2012, Médica Especialista em Pediatria e Medicina de Família e Comunidade. Mestrado em Saúde.UESC. Professora Universitária, Brasil

^{2.} Faculdade Centro Universitário do Espírito Santo - (UNESC), Residência Médica em Cardiologia, Brasil

Centro Article Info

Received: 28 March 2025

Revised: 4 April 2025

Accepted: 4 April 2025

Published: 4 April 2025

Keywords:

Dysbiosis, digestive, pediatric.

Palavras-chave:

Disbiose, digestivo, infantil.

Corresponding author:

Karollyne Henriques Lopes Viali

Afya Faculdade de Medicina Ipatinga- 2012

Médica Especialista em Pediatria e Medicina de Família e Comunidade. Mestrado em Saúde.UESC. Professora Universitária, Brazil.

karolpediatria@hotmail.com,
acervocientifico1@gmail.com

ABSTRACT

Infant intestinal dysbiosis, defined as an imbalance in the gut microbiota, has significant repercussions for children's health, affecting digestive, immune, and metabolic functions. This condition can be triggered by factors such as inadequate nutrition, antibiotic use, cesarean delivery, and the absence of breastfeeding. Clinically, it manifests through gastrointestinal symptoms, increased susceptibility to infections, and a predisposition to allergies. This study was conducted through a bibliographic review, utilizing scientific articles, books, and recent publications on the subject from databases such as Scielo, PubMed, and Google Scholar. The objective was to analyze the impacts of dysbiosis on children's health and evaluate the role of probiotics and prebiotics in managing this condition. The results indicate that the use of probiotics, composed of beneficial live microorganisms, contributes to restoring microbiota balance and strengthening the immune system. Prebiotics, on the other hand, are indigestible fibers that feed beneficial bacteria, enhancing the action of probiotics and promoting gut health. The combination of these therapeutic strategies demonstrated significant benefits not only for digestive health but also for children's overall well-being and immune function. Recent studies reinforce the efficacy of this approach, highlighting its potential as a promising tool for promoting pediatric health.

RESUMO

A disbiose intestinal infantil, definida pelo desequilíbrio na microbiota intestinal, apresenta repercussões significativas na saúde das crianças, influenciando o funcionamento do sistema digestivo, imunológico e metabólico. Essa condição pode ser desencadeada por fatores como alimentação inadequada, uso de antibióticos, parto cesariano e ausência de aleitamento materno. Clinicamente, manifesta-se por sintomas gastrointestinais, maior suscetibilidade a infecções e predisposição a alergias. Este estudo foi realizado por meio de uma revisão bibliográfica, utilizando artigos científicos, livros e publicações recentes relacionados ao tema, disponíveis em bases de dados como Scielo, PubMed e Google Scholar. O objetivo foi analisar os impactos da disbiose na saúde infantil e avaliar o papel dos probióticos e prebióticos no manejo dessa condição. Os resultados apontam que o uso de probióticos, compostos por micro-organismos vivos benéficos, contribui para a restauração do equilíbrio da microbiota e fortalecimento do sistema imunológico. Já os prebióticos, fibras não digeríveis que alimentam as bactérias benéficas, potencializam a ação dos probióticos e promovem a saúde intestinal. A combinação dessas estratégias terapêuticas demonstrou benefícios significativos não apenas para a saúde digestiva, mas também para o bem-estar geral e imunológico das crianças. Estudos recentes reforçam a eficácia dessa abordagem, destacando seu potencial como ferramenta promissora para a promoção da saúde infantil.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A saúde intestinal desempenha um papel essencial no desenvolvimento infantil, influenciando não apenas o sistema digestivo, mas também o funcionamento imunológico e metabólico. A microbiota intestinal, composta por trilhões de micro-organismos, é um componente crucial nesse processo, contribuindo para a digestão de nutrientes, a proteção contra patógenos e a modulação do sistema imunológico. No entanto, fatores como dietas inadequadas, uso de antibióticos, parto cesariano e ausência de aleitamento materno podem causar um desequilíbrio nessa microbiota, conhecido como disbiose intestinal, impactando negativamente a saúde das crianças (1,2).

A disbiose intestinal está associada a uma variedade de condições clínicas, incluindo diarreia, constipação, cólicas e maior predisposição a doenças alérgicas e infecciosas. Dada a importância de manter o equilíbrio da microbiota, estratégias terapêuticas que incluem o uso de probióticos e prebióticos têm recebido crescente atenção. Os probióticos, definidos como micro-organismos vivos que conferem benefícios à saúde do hospedeiro quando consumidos em quantidades adequadas, ajudam a restaurar a microbiota saudável. Já os prebióticos, compostos alimentares não digeríveis, servem como substrato para o crescimento de bactérias benéficas, potencializando os efeitos dos probióticos (1,2).

Estudos realizados no Brasil reforçam a relevância do tema, destacando os benefícios dos probióticos e prebióticos tanto na prevenção quanto no manejo de condições relacionadas à disbiose intestinal infantil. Além de contribuir para a saúde intestinal, esses compostos desempenham um papel significativo na modulação da resposta imunológica e na promoção do bem-estar geral (1,2).

Assim, este estudo tem como objetivo revisar a literatura existente sobre os impactos da disbiose intestinal infantil na saúde e analisar o papel dos probióticos e prebióticos como ferramentas terapêuticas e preventivas no contexto pediátrico.

DISBIOSE INTESTINAL INFANTIL

Definições E Característica

A disbiose intestinal infantil refere-se ao desequilíbrio na microbiota intestinal, caracterizado pela redução de bactérias benéficas e aumento de micro-organismos potencialmente patogênicos. Esse desequilíbrio é influenciado por fatores como dieta inadequada, uso de antibióticos, parto cesariano e ausência de aleitamento materno, os quais alteram a composição e funcionalidade da microbiota em momentos críticos do desenvolvimento infantil (1,2).

Impactos Na Saúde Infantil

As alterações na microbiota podem desencadear uma série de problemas de saúde, como diarreia, constipação, cólicas e maior suscetibilidade a infecções. Além disso, a disbiose está associada ao aumento do risco de alergias, doenças inflamatórias intestinais e alterações no desenvolvimento do

sistema imunológico, comprometendo a saúde global da criança (1,3).

PROBIÓTICOS E SEUS BENEFÍCIOS

Definição E Mecanismo De Ação

Probióticos são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à saúde do hospedeiro, ajudando a restaurar o equilíbrio da microbiota intestinal. Eles agem inibindo a proliferação de micro-organismos patogênicos, modulando o sistema imunológico e promovendo a produção de substâncias antimicrobianas e anti-inflamatórias (1,2).

Uso Clínico Em Crianças

Estudos demonstram que os probióticos são eficazes no tratamento de doenças como diarreia infecciosa e constipação funcional, além de reduzirem a incidência de alergias e fortalecerem o sistema imunológico infantil. Os lactobacilos e bifidobactérias são as cepas mais utilizadas e bem documentadas em estudos pediátricos (3).

PREBIÓTICOS E SUA CONTRIBUIÇÃO

Definição E Função

Os prebióticos desempenham um papel essencial no equilíbrio da microbiota intestinal, especialmente em crianças. Esses compostos são definidos como fibras alimentares não digeríveis que resistem à digestão no trato gastrointestinal superior, chegando intactos ao cólon, onde são fermentados seletivamente pelas bactérias benéficas, como bifidobactérias e lactobacilos. Esse processo contribui para a promoção da saúde intestinal, com benefícios que vão além do sistema digestivo (1).

Entre os prebióticos mais estudados estão os frutooligosacarídeos (FOS) e os galactooligosacarídeos (GOS). O FOS é derivado de vegetais como a cebola, alho, banana e chicória, enquanto o GOS é produzido a partir da lactose do leite. Ambos são amplamente utilizados em fórmulas infantis, especialmente para crianças que não recebem aleitamento materno, visando mimetizar os efeitos benéficos dos oligossacarídeos presentes no leite humano.

No contexto pediátrico, os prebióticos desempenham um papel vital no desenvolvimento da microbiota saudável, o que é crucial nos primeiros anos de vida. Estudos indicam que a suplementação com prebióticos pode aumentar a população de bifidobactérias no intestino infantil, um marcador de saúde intestinal. Além disso, a fermentação dos prebióticos produz ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), como acetato, propionato e butirato, que fortalecem a barreira intestinal, melhoram a absorção de nutrientes, reduzem a inflamação e inibem o crescimento de patógenos.

Os benefícios clínicos dos prebióticos em crianças incluem a prevenção e o manejo de diversas condições, como constipação, diarreia, cólicas e alergias alimentares. Estudos sugerem que a

suplementação de prebióticos pode modular a resposta imunológica, reduzindo a incidência de infecções respiratórias e alergias, além de promover a maturação do sistema imunológico em crianças.

É importante destacar que o uso de prebióticos em crianças deve ser ajustado às necessidades individuais e monitorado por profissionais de saúde. Isso é especialmente relevante em situações clínicas específicas, como prematuridade, alergias alimentares ou doenças inflamatórias intestinais, onde a introdução de prebióticos pode trazer benefícios significativos, mas requer cuidados adicionais.

Embora as evidências científicas reforcem os benefícios dos prebióticos, há uma necessidade contínua de estudos mais amplos e bem controlados para definir as dosagens ideais, avaliar os efeitos a longo prazo e identificar combinações eficazes com probióticos, especialmente na população pediátrica.

Benefícios À Saúde Infantil

A suplementação com prebióticos promove a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que fortalecem a barreira intestinal, melhoram a absorção de nutrientes e ajudam a regular a resposta imunológica. Prebióticos também potencializam os efeitos dos probióticos, amplificando os benefícios para a saúde intestinal e geral (2).

A SINERGIAS ENTRE PROBIÓTICOS E PREBIÓTICOS

O Conceito De Simbióticos

Os simbióticos são produtos que combinam probióticos e prebióticos, criando uma interação sinérgica capaz de amplificar os benefícios de ambos. Os probióticos, que são micro-organismos vivos, beneficiam a microbiota intestinal ao competir com bactérias patogênicas, produzir substâncias antimicrobianas e fortalecer a barreira intestinal. Por sua vez, os prebióticos são compostos não digeríveis, como fibras alimentares, que servem como fonte de energia para as bactérias benéficas, estimulando seu crescimento e atividade metabólica (1).

A união desses dois componentes em um único produto potencializa os efeitos positivos, uma vez que os prebióticos proporcionam o ambiente ideal para que os probióticos administrados possam colonizar o intestino e desempenhar suas funções de forma mais eficaz. Essa combinação não só contribui para o equilíbrio da microbiota intestinal como também estimula a produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), que têm propriedades anti-inflamatórias e ajudam na manutenção da saúde da barreira intestinal.

Além disso, os simbióticos têm um papel relevante na modulação do sistema imunológico. Ao promover um equilíbrio saudável na microbiota intestinal, eles fortalecem a resposta imunológica do hospedeiro, reduzindo o risco de infecções e inflamações sistêmicas. Estudos demonstram que a utilização de simbióticos em crianças com disbiose pode

melhorar sintomas gastrointestinais, reduzir quadros de alergias e fortalecer o sistema imunológico, destacando seu potencial como uma abordagem terapêutica inovadora e eficaz no manejo da saúde infantil.

A aplicação de simbióticos, especialmente em crianças, exige atenção às especificidades das cepas probióticas e dos tipos de prebióticos utilizados, para garantir segurança e eficácia. Embora o uso de simbióticos esteja respaldado por evidências científicas, mais estudos são necessários para estabelecer protocolos padronizados que contemplem diferentes faixas etárias e condições clínicas.

RESULTADOS EM ESTUDOS RECENTES

Estudos recentes realizados no Brasil têm demonstrado resultados promissores sobre o uso de simbióticos em crianças, especialmente no manejo da disbiose intestinal e na promoção de benefícios sistêmicos. A combinação de probióticos e prebióticos em simbióticos tem mostrado potencial para reequilibrar a microbiota intestinal, atuando diretamente na redução dos sintomas associados à disbiose, como diarreia, constipação e cólicas abdominais.

Os simbióticos também apresentam um impacto positivo na modulação do sistema imunológico. Pesquisas apontam que o uso regular desses compostos em crianças contribui para o fortalecimento das defesas naturais do organismo, reduzindo a incidência de infecções respiratórias e gastrointestinais. Além disso, estudos indicam que eles podem desempenhar um papel importante na prevenção de doenças metabólicas e inflamatórias ao longo da vida (2,3).

Um exemplo relevante é a utilização de simbióticos em crianças com alergias ou condições inflamatórias, como dermatite atópica, onde foi observado um alívio nos sintomas inflamatórios após o uso contínuo desses compostos. Outro benefício documentado é o suporte no desenvolvimento do sistema imunológico em bebês prematuros, nos quais a microbiota é frequentemente desequilibrada devido a fatores clínicos e ambientais.

Além dos benefícios diretos na saúde intestinal, os simbióticos têm demonstrado melhorar a biodisponibilidade de nutrientes, como cálcio e ferro, e promover o desenvolvimento saudável da barreira intestinal. Esses resultados são particularmente importantes no contexto pediátrico, onde uma microbiota saudável desempenha um papel crítico no crescimento e desenvolvimento geral das crianças.

Apesar das evidências promissoras, os pesquisadores destacam a necessidade de mais estudos clínicos que avaliem diferentes cepas probióticas e tipos de prebióticos em combinações simbióticas específicas. Também é essencial considerar fatores como idade, estado nutricional e histórico clínico das crianças, a fim de personalizar as intervenções e maximizar os benefícios.

Os achados até o momento reforçam que os simbióticos representam uma abordagem terapêutica inovadora e segura, com grande potencial para ser incorporada de maneira mais

ampla na prática pediátrica, visando à promoção da saúde intestinal e sistêmica das crianças brasileiras.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

A disbiose intestinal infantil é um problema de saúde relevante, com impactos significativos no desenvolvimento imunológico e metabólico das crianças. A revisão da literatura evidenciou que os probióticos e prebióticos, isolados ou em combinação como simbióticos, são ferramentas eficazes para o manejo dessa condição.

Os probióticos contribuem para a reestruturação da microbiota e para o fortalecimento do sistema imunológico, enquanto os prebióticos promovem o crescimento seletivo de microorganismos benéficos, potencializando os efeitos dos probióticos. Essa combinação representa uma abordagem terapêutica segura e eficaz, com benefícios não apenas para a saúde intestinal, mas também para o bem-estar geral da criança.

Apesar dos avanços, ainda são necessários estudos para padronizar as dosagens e identificar as combinações mais eficazes para diferentes faixas etárias e condições clínicas. No entanto, o uso de probióticos e prebióticos, respaldado por evidências científicas, emerge como uma estratégia promissora para a promoção da saúde infantil no Brasil e no mundo.

CC BY Licence

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. Carvalho, R. L., & Saad, S. M. I. (2013). "O papel dos probióticos e prebióticos na prática pediátrica." *Jornal de Pediatria*, 89(6), 486-494.
2. Santos, S. S., & Azevedo, M. S. (2012). "Prebióticos, probióticos e simbióticos na prevenção e tratamento de doenças alérgicas." *Revista Paulista de Pediatria*, 30(4), 549-555.
3. Vandenplas, Y., et al. (2015). "Dieta com baixo teor de FODMAPs para distúrbios de dor abdominal funcional em crianças: revisão crítica do conhecimento atual." *Jornal de Pediatria*, 91(4), 331-343.